

Sesto San Giovanni, 03/09/2025

Oggetto: Risposta alla valutazione dello studio - “Personalized medicine in cardiovascular diseases: a biomarker signature for high and very high-risk patients: the CARDIO-SIGN study

progetto supportato dal Ministero della Salute PNRR-MCNT2-2023-12377808

Sperimentatore Principale: Prof. Paolo Magni - Ambulatorio Dislipidemie – MultiMedica IRCCS

Promotore : Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Napoli

Studio N. 4495 – ID Sperimentazione 5065

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione (rif. 420/25) pervenutami circa l’esito della seduta del Comitato Etico svoltasi in data 15/07/2025 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

La sospensione di cui sopra è data in funzione di:

Nell’informativa sui dati genetici manca un consenso per le notizie inattese. Si suggerisce la seguente formulazione: **Acconsento/NON ACCONSENTO** a ricevere informazioni sui risultati della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che mi riguardano, qualora queste ultime rappresentino un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle mie scelte riproduttive.

Nell’informativa privacy deve comparire come titolare autonomo del trattamento anche il Centro partecipante, MultiMedica, che arruolerà 600 pazienti, nonché indicati i dati di contatto del dpo, modalità di esercizio dei diritti. Nel testo dell’informativa manca inoltre una chiara indicazione della base giuridica del trattamento come previsto dall’art. 13 del Regolamento 2016/679.

Vengono quindi opportunamente allegati ed integrati i Fogli Informativi e Moduli di Consenso nella versione Clean e Track changes, avendo recepito le richieste di modifiche.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Prof. Paolo Magni

Allegati:

-PNRR-MCNT2-2023-12377808 *Consenso Informato CE MultiMedica_V1.1_15.07.2025 (TC/CL)*

-PNRR-MCNT2-2023-12377808 *Informativa dati genetici CE MultiMedica_V1.1_15.07.2025 (TC/CL)*

-PNRR-MCNT2-2023-12377808 *Informativa dati personali CE MultiMedica_V1.1_15.07.2025 (TC/CL)*